

“1752-1754 Rusçuk Şer’iyye Siciline Göre Rusçuk’ta Mülklerin El Değiştirilmesi, Veraseten İntikaller ve Satışlar”

◆ Alpay BİZBİRLİK *
◆ Akın Onur BAZKARA **

“1752-1754 Ruscuk According to The Sharia Register Transfers of Property, Inheritance Transfers and Sales in Ruscuk”

ÖZ

Abstract

Rusçuk şehri, bugünkü Bulgaristan’da beş asırdan fazla bir süre Osmanlı hâkimiyetinde kalmış ve bölgenin Türkleştirilip İslamlaştırılmasında önemli bir aktör olmuştur. Şehir, Osmanlı İmparatorluğu yönetiminde Balkan coğrafyasındaki askeri harekâtları askeri güç ve işe ile desteklemiş, başkent İstanbul’un zahire ihtiyacını gidermekte de yardımcı olmuş Tuna Nehri kıyısında konuşlanan önemli bir kavşaktır. Rusçuk’tan geçen ticaret yolları sayesinde Leipzig, Linz, Nümburg ve Paris gibi merkezlerden ürünler Anadolu’ya girmiş ve bölgede ticaret hacmi ve ekonomik refah artmıştır. Osmanlı şehirlerinde her zaman gayrimenkul sahipliği ekonomik refahın bir göstergesi olmuş ve bu varlıklar ihtiyaç olduğunda alınıp satılarak ya da nesilden nesile aktararak bir ölçüde fertlerin refahının garantörü olarak görülmüşlerdir. İnceleme konusunu da bu varlıkların alım, satım ve miras olarak intikalleri oluşturmuştur. Miras kişinin vefatından sonra geride kalan ailesine intikal eden kişisel eşyaları ve maddi varlıklarıdır. Kişiler bunları kendileri kullanabildiği gibi satmakta da özgürdürler Çalışmada ana malzeme 1752-1754 tarihli R37 nolu Rusçuk Şer’iyye Sicili verilerinden oluşmaktadır. Belgelerde geçen alım, satım ve intikal kayıtlarıyla bu dönemde Rusçuk’taki mirasların maddi büyüklüğü, el değiştiren mülklerin değerleri ve bu bağlamda şehir ekonomisinin farklı bir penceresi görülecektir. Özellikle bu işlemlerin yapıldığı mahallelerdeki ev, arsa, bağ ve dükkânların fiyat farklılıkları, vekâleten yapılan işlemlerin sayısı ve Müslim-gayrimüslim oranı sosyo-ekonomik hayatı anlamamızı kolaylaştıracaktır.

The city of Ruscuk, located in present-day Bulgaria, remained under Ottoman rule of over five centuries and played a significant role in the Turkification and Islamization of the region. The city was an important junction on the banks of the Danube River, supporting military operations in the Balkans with military forces and supplies under the Ottoman Empire, and also helping to meet the grain needs of the capital, Istanbul. Thanks to the trade routes passing through Ruscuk, goods from centers such as Leipzig, Linz, Nuremberg and Paris entered Anatolia, increasing trade volume and economic prosperity in the region. In Ottoman cities, real estate ownership has always been an indicator of economic prosperity, and these assets have been seen as a measure of individuals well-being, being bought and sold when needed or passed down from generation to generation. The subject of this study is the acquisition, sale and inheritance of these assets. Inheritance consists of personal belongings and material assets that pass to the family after a persons death. Individuals are free to use these themselves or sell them. The main source material for his study consists of data from the Ruscuk Sharia Register, numbered R37, dated 1752-1754. The records of purchase, sale and inheritance in the documents reveal the material size of inheritances in Ruscuk during this period, the values of the properties that changed hands, and a different perspective on the citys economy in this context. In particular, the price differences of houses, land, vineyards, and shops in the neighborhoods where these transactions took place the number of transactions carried out by proxy, and the Muslim-non-Muslim ratio will facilitate our understanding of socio-economic life.

Anahtar kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Rusçuk, Miras, Ekonomi.

Keywords: Ottoman Empire, Ruscuk, Inheritance, Economy.

SORUMLU YAZARLAR / CORRESPONDING AUTHOR

Alpay BİZBİRLİK

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa / Türkiye

e-posta / e-mail: alpay.bizbirlik@cbu.edu.tr

Akın Onur BAZKARA

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Manisa / Türkiye

e-posta / e-mail: akinbazkara@hotmail.com

Başvuru / Submitted: 25.02.2026

Kabul / Accepted: 18.03.2026

ATIF / CITATION:

Bizbirlik, Alpay-Akın Onur Bazkara “1752-1754 Rusçuk Şer’iyye Siciline Göre Rusçuk’ta Mülklerin El Değiştirilmesi, Veraseten İntikaller ve Satışlar” *Tarihin Peşinde Uluslararası Tarih ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, S. 35, (2026), 13-27

* Prof. Dr., Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tarih Bölümü, ORCID: 0000-0002-7619-4257

** Doktora Öğrencisi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tarih Ana Bilim Dalı, ORCID: 0000-0002-6485-2339

GİRİŞ

Rusçuk, Tuna Nehri'nin genişliği bin üç yüz metreyi bulan yerinde ve güneyden gelip Tuna'ya dökülen Kara Lom suyunun doğusunda yüksekçe bir düzlük üzerinde kurulmuştur. Tam karşısında Romanya'nın Yergöğü şehri bulunmaktadır.¹ Şehir önemli Balkan yollarının buradan geçmesi sebebiyle askeri sevkiyat bakımından her zaman önemli bir merkez olmuştur. Tuna kıyısındaki karayolları ile İstanbul'a bağlanan güzergâhta bir kervansaraya benzeyen, diğer taraftan Orta Avrupa'dan Karadeniz'e uzanan suyunun önemli bir istasyonu olan Rusçuk'ta hayat özellikle askerî harekâtlar sırasında coğrafi konumu sebebiyle önemli derecede canlanmaktadır.²

Bugünkü Bulgaristan topraklarının Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisine dâhil edilmesi ve burada Osmanlı idari taksimatının kurulması 1361 ila 1396 yılları arasında gerçekleşmiştir. Bugünkü Bulgaristan toprakları kuzeyde Silistre, Niğbolu ve Vidin livaları arasında taksim edilirken batıdaki bölgeler Sofya, Köstendil ve güneydekiler Çirmen ile Edirne ve Paşa livaları arasında bölüştürülmüştür. Bulgaristan coğrafyası, fethi ilk tamamlanan bölgelerden birisi olarak sadece askeri ve idari açıdan Osmanlı toprağı haline getirilmemiş, aynı zamanda nüfus ve iskân politikaları sayesinde Türkleştirilmiş ve İslamlaştırılmıştır. İlk fetihlerden itibaren Osmanlılar, yeni fethedilen bölgelere Anadolu kökenli timarlı sipahilerini, akıncı ve Yörük gruplarını naklederek yeni şehirlerin, kasabaların ve köylerin kurulmasını ve şenlendirilmesini sağlamışlardır.³

Osmanlı fetihlerine paralel olarak nüfusun Balkanlara nakli ile ilgili en erken tarihli bilgiler, Osmanlı kroniklerinde geçmektedir. Aşıkpaşazade, 1385/1386 yılında Saruhan ilinden göçerlerin Serez'e sürülüp getirildiklerinden bahseder.⁴ Oruç Bey⁵ ve devre ait anonim bir Osmanlı Kroniği⁶ de aynı tarihi vererek benzer ifadelerle bu hikâyeyi nakleder. Hadidi, benzer anlatımla Saruhan ilindeki göçer evli Arap'ın Serez'e nakledilmesinden bahsetse de burada kastedilen Arap kökenli bir halk olmayıp Manisa-Balıkesir bölgesinde yerleşmiş köylülerdir. Ayrıca 1396 yılında Menemen Ovası'nda kışlayan ve tuz yasağını kabul etmeyen göçer evliler, Yıldırım Bayezid'in emriyle Filibe civarına gönderilip yerleştirilmişlerdir. Filibe'de bunlar Saruhan Beğli olarak bilindiklerini söyler.⁷ Neşri ise Menemen Ovası'nda kışlayan ve tuz yasağına muhalefet eden Saruhan ili göçer evlilerinin Filibe yöresine getirtilip yerleştirilmesine yer verir. Bunların Saruhan Beğli olarak bilindiğini vurgular. Sultan I. Mehmed'in (1413-1421) İskilip'te yerleşmiş olan Tatarları Rumeli'ne geçirerek Filibe civarında Konuş Hisarı ve bölgesine yerleştirdiği Osmanlı kroniklerinden öğrenilmektedir.⁸

¹ Eser Erdem Özkan, *R-20 Numaralı Rusçuk Kadı Sicili Transkripsiyon ve Tahlili (H.1244-1247 M.1828- 1831)*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir 2006, s.18.

² Duygu Tanıdı, *R-3 Numaralı Rusçuk Şer'iyye Sicilinin Çeviriyazısı Ve Tahlili (H. 1093-1100/M. 1682-1688)*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir 2013, s. 20.

³ Ayşe Kayapınar, "Bulgaristan'da Osmanlı Hâkimiyetinin Kurulması", *Yeni Türkiye Dergisi*, Sayı 66 (Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı-1), Ankara 2015, s. 619.

⁴ Aşıkpaşazade, *Osmanlı Tarihi (1285-1502)*, (Haz. Necdet Öztürk), İstanbul 2013, s.85.

⁵ Oruç Beğ, *Oruç Beğ Tarihi (1288-1502)*, (Haz. Necdet Öztürk), İstanbul 2014, s.28.

⁶ *Anonim Osmanlı Kroniği (1299-1512)*, (Haz. Necdet Öztürk), İstanbul 2015, s.30.

⁷ Hadidi, *Manzum Osmanlı Tarihi (1285-1523)*, (Haz. Necdet Öztürk), İstanbul 2015, s.116.

⁸ Mevlana Mehmed Neşri, *Cihânnümâ*, (Haz. Necdet Öztürk), İstanbul 2008, s.142.

XVI. yüzyıl başlarında Doğu Balkanlar'daki Müslüman çoğunluğu Anadolu'dan XIV. ve XV. yüzyıllarda kitle halinde gelen sürekli bir göçün sonucudur. Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle göçebe grupları Anadolu'dan Rumeli'ye geçirip stratejik yollar boyunca belli bölgelere yerleştirdiğini kaynaklardan öğrenilmektedir. Bu göçürme ve yerleştirmenin bir nedeni fethedilen bölgeleri dolayısıyla ana yolları lojistik-askeri olarak güvenlik altına almak ve uçlarda gerektiğinde destek kuvvetleri sağlamaktır. Başka bir neden ise tarlalarında ekim dikimle geçinen köylüleri sürülerini otlatmak adına zarara uğratarak Anadolu'da karışıklık çıkaran hayvan yetiştiricisi çobanları Rumeli hudut boylarına gönderme siyasetidir. Sebep ne olursa olsun, devletin Rumeli'yi Türkleştirmede öncü bir rol oynadığına kuşku yoktur. Fakat bu durumun yanı sıra özellikle XIV. yüzyıla Rumeli'nin zengin topraklarında yerleşmek amacıyla Anadolu'dan kendiliğinden büyük bir göç hareketi de olmuş görünmektedir. Bu göç katılanlar çoğunlukla Batı Anadolu'ya Doğu ve Orta Anadolu'dan Moğol baskısı altında gelip yığılan Türkmen boylarıdır. Öyle görünüyor ki bizzat Batı Anadolu'da Bizans topraklarının işgali ve Türkmen beyliklerinin ortaya çıkması bu Türkmen göç hareketinin sonucudur.⁹

XVIII. yüzyılda Rusçuk, ekonomik açıdan da hayli hareketlidir. Bölgede sığır eti, koyun, baharat, kahve, şeker, pirinç, tuz, incir, üzüm, limon suyu, ekmek, simit, pastırma gibi yiyecekler; nohut, leblebi, fındık gibi kuruyemişler; tereyağı, zeytinyağı, iç yağı gibi yağların ticareti yapılmaktadır. Kumaş çeşitleri olan atlas, kadife, ipek, İngiliz şalları, Leipzig basmaları, Linz kumaşları da ticarete konu olan malzemelerdir. Ayrıca Nürnberg üretimi malzemeler, Paris kokuları, iğne, toplu iğne, kemer, elbise, çorap gibi giyecek eşyaları; yün, dantel, tütün, balmumu, sabun, kenevir, kenevir tohumu, üzüm rakısı, ilaç, fayans, müzik aletleri, kalem, saat, yemek takımları, ayna, bakır, çinko, çelik, civa ile kauçuk ticareti yapılan diğer ürünlerdir.¹⁰

1877 yılının başlarında Rus ordusunun gelmesinden önce Osmanlı tarafından stratejik öneme sahip güneydeki tepelere yeni tabyalar yapılmıştır. 1877 sonbaharında savaşın henüz başında Rusçuk, Tuna'nın Romanya tarafından Rus topçusunca şiddetli biçimde bombalanmıştır. Garnizondan yapılan şiddetli çıkışlarla ve karşı hücumlarla işgalciler uzak tutulmuş, direniş 1878'in Ocak ayındaki Edirne Antlaşması'na kadar sürmüştür. 21 Şubat'ta Osmanlı garnizonu Rusçuk'u terk ederken ve savaş sürecinde yapılan bombardıman şehrin büyük bir kısmı ile önemli binalarının yıkılmasına yol açmıştır. Berlin Antlaşması'nın neticesinde şehir yeni oluşturulan Bulgaristan Devleti'ne katılmış, istihkâmlar yıkılmış ve Rusçuk'ta Osmanlı hâkimiyeti sona ermiştir.¹¹

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın temel amacı Osmanlı İmparatorluğu'nun Balkan coğrafyasındaki önemli kaza merkezlerinden biri olan Rusçuk'ta 1752-1754 yılları arasındaki gerçekleştirilen alım-satım işlemleri ve mülk intikallerinin maddi boyutu ele alınarak söz konusu mülklerin maddi değerlerinin ortaya çıkarılması, işlem yapan kişilerin din, cinsiyet, yaşadıkları mahalle farkları, işlemlerin maddi büyüklükleri, asaleten ve vekâleten yapılan işlemlerin sayısı, intikallerde hangi aile fertlerinin rol aldıklarının ortaya çıkarılması hedeflenmektedir.

⁹ Halil İnalçık, "Türkler ve Balkanlar", *Bal-Tam Türklük Bilgisi* 3, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Prizren 2005, s.32.

¹⁰ Duygu Tamdı, "XVIII. Yüzyılda Rusçuk'ta İşlenen Fiziksel Suçlar", *Vakanüvis*, Cilt 5, Sayı 2, 2020, s.982.

¹¹ Machiel Kiel, "Rusçuk", *İslam Ansiklopedisi*, Cilt 35, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2008, s.249.

Araştırmanın Sınırlılıkları

Araştırmanın ana kaynağı 1752-1754 yıllarına ait R37 Numaralı Rusçuk Şer'iyye Sicili'dir. Bu sicil 2 yılı ihtiva eder. 2 yıllık süreç içerisinde Rusçuk kazasındaki taşınmaz mülklerin alım-satım veya vefat eden kişilerin terekelerinden ailelerinin diğer fertlerine miras olarak intikal etmesiyle el değiştirmesi incelenmiştir. Araştırma toplamda 18 adet farklı işlem kaydından elde edilen bilgiler üzerine inşa edilmiştir.

Araştırmanın Metodu

İlk olarak 1752-1754 yıllarına ait R37 Numaralı Rusçuk Şer'iyye Sicili transkribe edilmiş ve makale konusu için gerekli olan belgeler belirlenmiştir. Ardından bu belgeler kendi içinde tasnife tabi tutularak gruplandırılmıştır. Elde edilen bilgiler ışığında araştırma ve inceleme eserlerden yararlanılarak çalışma oluşturulmuştur.

R37 Nolu Rusçuk Şer'iyye Sicili-mülk Alım-satım ve İntikalleri

R37 Numaralı Rusçuk Şer'iyye Sicili'nin orijinali Bulgaristan Milli Kütüphanesi'nde bulunmaktadır. Defter bu kütüphanenin çevrimiçi sitesinden temin edilmiş olup, 41X16 boyutlarında 59 varak, 117 sayfa ve 143 belgeden oluşmaktadır. Bazı sayfalarda metinlerin cilt içinde kalması ve nem sebebiyle tahribat oluşmuştur. Sicildeki belgeler farklı kâtipler tarafından divanî, ta'lik ve rik'a hat ile yazılmıştır. Sicilin ilk belgesi 1 Muharrem 1166 / 8 Kasım 1752, son belgesi ise 7 Şaban 1167 / 30 Mayıs 1754 tarihlidir. Sicilde 29 Safer 1144 / 2 Eylül 1731 ve 10 Safer 1158 / 14 Mart 1745 tarihli iki belge hariç diğer belgeler kronolojik sırayla kaydedilmiştir. Sicilin içerdiği tarih I. Mahmud'un saltanatının son yıllarına denk gelmektedir.

Osmanlı hukukunda intikal şer'î intikal ve âdi intikal olarak iki kısma ayrılır. Şer'î intikal, terekeye dâhil mülk malların birlikte tasarruf hakkının da mirasçılara geçmesidir ki buna irs ve tevârüs de denir. İslâm miras hukukunun ana konularından bir tanesi de bu türden şer'î intikallerdir.¹² İslâm hukukunda satım akdi yani bey' esas itibarıyla, mülkiyeti nakledici, bağlayıcı, tam olarak iki taraflı ve rızâî bir akid olup, akidlerin en başta gelenidir. Sözlükte "mübadele" anlamına gelen bey', genelde alışveriş ve ticareti akla getirirken, İslâm hukuku terimi olarak da satım akdini ifade eder. Arapçada, bey' ile eş anlamlı olan şirâ hem satın alma hem de satma anlamlarını taşımakla birlikte, zamanla satımı ifade bey'in, satın almada ise şirânın kullanımı yaygınlık kazanmıştır.¹³ Şer'iyye sicillerinde alım, satım ve intikal işlemleri hüccet, ilam ve tereke türünden belge kayıtlarında bulunmaktadır.

Hüccet; Arapça asıllı bir kelimedir. Delil, vesika, senet anlamlarına gelir. Osmanlı diplomatisindeki tanımı ise şer'î mahkemeler tarafından verilen, hüküm içermeyen, sadece kadı huzurunda iki tarafın anlaşmaya vardıklarına dair kadının onayını içeren belgedir. Hüccetler kadılar tarafından çok çeşitli hususların tespiti için oluşturulmuş noterlik belgeleri olarak kabul edilebilir.¹⁴ R37 numaralı defterde üç adet hüccet kaydı bulunmaktadır. Bu kayıtlar bir cinayet davasının sonucuna, alım-satım işleminin akışına ve iş karşılığı verilen ödemeye dair bilgileri içermektedir.¹⁵

¹² Ahmet Akgündüz, "İntikal", *İslam Ansiklopedisi*, Cilt 22, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2000, s.353.

¹³ Ali Bardakoğlu, "Bey'", *İslam Ansiklopedisi*, Cilt 6, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1992, s.13.

¹⁴ Mübahat Kütükoğlu, *Osmanlı Belgelerinin Dili Diplomatik*, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018, s. 350.

¹⁵ R.Ş.S., R37., 6a/b1, 37b/b2, 55b/b1.

Alım-satımın kaydedildiği hüccetlerde ilk olarak satış işlemini yapan satıcının nereden ve kim olduğu yazılırdı “*Medine-i Rusçuk mahallâtından Hâcî Musa mahallesi sâkinelerinden Râbî'a bint Hasan nâm hâtun*”, ardından satış işleminin nerede yapıldığının bilgisi verilirdi “*meclis-i şer'i hafîr-ı lâzimü't-tevkirde*” bundan sonra alıcının bilgileri yazılırdı “*mahalle-i mezbure sâkinelerinden işbu bâ'isü'l-kitâb Hasan Beşe ibn Mehmed nâm kimesne*”. Alıcı, satıcı ve işlemi yeri hakkında bilgiler verildikten sonra satışa konu olan mülkün nerede bulunduğu, varsa komşuları ve etrafında yerini belirleyecek nelerin olduğunun bilgisi yer alırdı “*mahalle-i mezburede vâki' bir taraftan Hasan Ağâ mülkü ve bir taraftan Fıçıcu Mustafa Çelebi mülkü ve bir taraftan Esterci Ahmed Beşe mülkü ve taraf-ı rab'i tarik-i 'amm ile mahdûd ve mümtâz*”, bundan sonra gelen bilgide mülkün bölümleri ve oda sayısı gibi mimari özellikleri belirtilirdi “*bir bâb kiremit puşide iki bâb fevâkîni oda ve bir hayât ve bir kilâr ve tahtında mahzen ve eşcar-ı müsmerre ve gayr-i müsmerre ve haolu-yı müstemil mülk menzilini*”, mimari özelliklerin ardından mülkün için en önemli kayıt olan ödenecek miktar kayda geçirilirdi “*nakd-i rayiç fi'l-vakt üç yüz guruşa bey' ve teslim ve tamlık iylediğimde*”. Fiyat yazıldıktan sonra anlaşmanın sağlanıp sicile işlendiği bildirilir “*menzil-i mahdûd-u mezbur müşteri-i mezbur Hasan Beşe'nin mülk-ü müştirâsı ve hak-ı sarîh olmuştur keyfe mâ yeşâ ve hasbi mâ yehtar mutasarrîf olsun didikde gibbe't-tasdikü'ş-şer'i mâ hüve'l-vâki' bi't-taleb ketb olundu*” ve son olarak tarih eklenerek kayıt tamamlanmış olurdu “*hurrire fi'l-yevmü't-tâs'i ve'l-'işrîn min şehr-i Zi'l-hiccetü'ş-şerife li sene sitte ve sittîn ve mi'e ve elf*”.¹⁶

İlam; Sözlükte bildirmek, öğretmek, işaret koymak manalarına gelen ilam, terim olarak şer'i bir hükmü ve altında kararı veren hâkimin imza ve mührünü taşıyan yazılı belge demektir. Her ilam belgesi davacının iddiasını, dayandığı delilleri, davalının cevabını, varsa def'in sebeplerini, verilen hükmün gerekçelerini ve nasıl karar verildiğine dair kayıtları ihtiva eder. İlam belgelerini diğer şer'iyeye sicilleri kayıtlarından ayıran en önemli özellik hâkimin verdiği kararı ihtiva etmesidir.¹⁷ Defterdeki ilam kayıtlarından biri alım-satım ile ilgiliyken diğer 3 ilam görevden alma, eşkıyaların tedip edilmesi ve borç ödenmesi hakkındadır.¹⁸

Tereke; Tereke listeleri, şer'iyeye sicilleri içindeki en büyük alt belge gruplarından biridir. Tereke veya bir başka ifadeyle terike; ölen bir insanın gerisinde bıraktığı şeylerdir. Yer yer muhalefat ve metrukât sözcüklerinin de terekeyle eş anlamlı olarak kullanıldığı görülmektedir. Terekeler biçim yönünden tekdüzedir.¹⁹ Birbirine çok benzeyen muhalefat ve terekeler kişinin bütün mal varlığını tam olarak yansıtmayabilirlerse de bu kayıtları içerdikleri bilgiler itibariyle, kişinin günlük yaşamı, zevkleri ve entelektüel birikimiyle birlikte, dönemin sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını da aydınlatmaya yarayan önemli bir kaynak olarak kabul etmek gerekir. Öte yandan bu mühim kaynak, kişilerin aile bireyleri, ortakları, komşuları, borçlu ve alacaklı olduğu aktörler gibi çok yönlü ilişkisel bağlantılarını da resmedecek veri sunmaktadır.²⁰

R37 Nolu Rusçuk Şer'iyeye Sicili'nde sayıca diğer belge türlerinden fazla olan belgeler terekelerdir. Defterde toplam yirmi üç adet tereke kaydı vardır. Bunlardan birisi önce düzenlenmiş ardından üzeri çizilerek iptal edilmiştir. Faik Mahallesi'nde yaşayan ve hac görevini yerine getirmek üzere yola çıkıp Mekke'ye varamadan ölen Ahmet'in terekesinde olduğu gibi çok sayıda varis kaydı bulunan belgelere rastlansa da bunun tam tersi varis sayısı

¹⁶ R.Ş.S., R37., 37b/b2.

¹⁷ Ahmet Akgündüz, “İlam”, *İslam Ansiklopedisi*, Cilt 22, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2000, s.72.

¹⁸ R.Ş.S., R37., 1b/b1, 20b/b2, 27a/b1, 48b/b1.

¹⁹ Alpay Bizirlik, “Tereke Kayıtlarına Göre 17. Yüzyılın Ortalarında Manisa Ailesinin Sosyo-Ekonomik Durumu”, *Tarihin Peşinde*, Sayı 4, 2010, s. 26.

²⁰ Ertan Ünlü, “Osmanlı İmparatorluğu'nda Müzayede Pratiği”, *Çanakkale Araştırmaları Türk Yılığ*, S.33, s.139.

çok az olan tereke kayıtları da bulunmaktadır.²¹ Defterde geriye kalen yirmi iki adet tereke kaydı ele alındığında kayıtların sekiz tanesinin kadınlara, on dört tanesinin erkeklere ait olduğu görülmektedir. Yirmi iki kayıttan sadece biri gayrimüslim bir kişiye aitken geri kalanların hepsi Müslümanlara ait kayıtlardır.

R-37 numaralı Rusçuk Şer'iyye sicilinde alım, satım ve intikal kayıtları toplam 18 adettir. Bu 18 kaydın 5 tanesi Cami-i Cedit, 4 tanesi Hacı Musa, 2'şer tanesi Kara Mustafa, Mahmud Voyvoda, Arık Ramazan ve Faik, 1 tanesi ise Tuna mahallelerine aittir. 1 kayıt kadın, 17 kayıt erkeklere aittir. Kayıtlardan sadece 1 tanesi gayrimüslime aitken diğer 17 kayıt Müslümanlara aittir. Kayıtlarda dört tane vefatın öldürülme sonucu olduğu, bunlardan birisinin hac yolunda diğerinin de hac dönüşünde öldürüldüğü anlaşılmaktadır. Diğer kayıtlarda ya doğal ölüm olduğu belirtilmiş ya da bir ölüm nedeni yazılmamıştır.

Tereke kayıtları tutulurken vefat eden kişinin kazanın hangi mahallesinden olduğu, vefat sebebi, adı-lakabı-unvanı-mesleği, eşi, çocukları, anne, baba ve kardeşlerinin bilgileri verilir, muhalledatındaki malların değerleriyle birlikte listesinin çıkarıldığı bildirilir ve tarih yazılarak sonlandırılırdı.²² Tarih kaydının hemen ardından vefat edenin taşınır ve taşınmaz tüm malları adet, miktar ve maddi değerleriyle listelenir. Bu kayıtlardan varsa borçları tahsil edilir, kadılık makamının görülen hizmet karşılığı alacağı vergiler hesaptan düşüldükten sonra varislerine kalan kısımlar her varis için ayrı ayrı listelenirdi.

Tablo I: Alım-satım ve intikal işlemlerinin mahalle, cinsiyet, dini inanç farklılıkları ve defterdeki yeri

MAHALLE	CİNSİYET	İNANÇ	YERİ
Cami-i Cedit	Erkek	Müslüman	7b/b1
Cami-i Cedit	Kadın	Müslüman	10a/b1
Arık Ramazan	Kadın	Müslüman	13a/b1
Tuna	Erkek	Gayrimüslim	17b/b1
Kara Mustafa	Erkek	Müslüman	20a/b2
Kara Mustafa	Erkek	Müslüman	26a/b1
Hacı Musa	Kadın	Müslüman	37b/b2
Mahmud Voyvoda	Erkek	Müslüman	44b/b1
Hacı Musa	Erkek	Müslüman	46a/b2
Mahmud Voyvoda	Erkek	Müslüman	46b/b1
Cami-i Cedit	Erkek	Müslüman	48a/b2
Hacı Musa	Erkek	Müslüman	48b/b1
Arık Ramazan	Erkek	Müslüman	50b/b1
Faik	Erkek	Müslüman	52a/b2
Hacı Musa	Erkek	Müslüman	53a/b3
Cami-i Cedit	Erkek	Müslüman	53b/b1

²¹ R.Ş.S., R37., 52a/b2.

²² R.Ş.S. R37., "Medine-i Rusçuk mahallâtından Kara Mustafa mahallesi sükkânından iken bundan akdem bi-emrillahi te'ala mecruhân maktulân fevt olan Alemdâr İsmâil Ağâ bin Ali bin Abdullah'ın verâseti zevce-i menkuha-yı metrukesi Şerife Hadice bint es-seyyid Hasan Ağâ nâm hatun ile babası Ali Beşe ibn Abdullah nâm kimesneye ve validesi Fâtıma bint Ali nâm hatuna ve sülbiye-i kebîre kızı Hadice'ye ve sülbi sagîr oğlu es-seyyid Hasan'a ve sadriye-i sagîre kızları Şerife Ümmü Gülsüm'e ve Şerife Raziye'ye ve seyyid İsmâ'il inhisârî 'indü 'ş-şer'i ba'de 'l-tahakkuk müteveffâ-yı mezburun verese-i kibârî taleb ve iltimaslarile ve ma'rifet-i şer'ile tahrir ve ehl-i hibrenin takvim-i sahihi ile takvim ve tahmini beyne'l-verese 'ala mafarazallahu te'ala bi'l-farizatü 'ş-şer'iyye tevzi' ve taksim olunan muhalledâtü defteridir ki ber-vech-i ati beyân olunur hurrire fi'l-yevmü 'l-hamîs min Recebü 'l-ferd li sene sitte ve sittîn ve mi'e ve elf."

MAHALLE	CİNSİYET	İNANÇ	YERİ
Faik	Erkek	Müslüman	54a/b1
Cami-i Cedid	Erkek	Müslüman	55b/b2

Defterde bulunan alım-satım ve intikal kayıtlarını incelediğimizde toplam 18 kayıt içinde 37 farklı alım-satım ve intikal işleminin yapıldığı görülmektedir. Bu 37 farklı işlemde 13 bağ, 11 ev, 7 dükkân, 4 arsa ve 2 nakit paraya alım-satım veya intikal işlemi yapılmıştır. Defterde bulunan toplam 143 kayıt içerisinde terekeler toplam 23 kayıtle en kalabalık belge grubunu oluşturmaktadır. Bundan dolayı intikal işlemlerinin sayısı alım-satım işlemlerinden hayli fazladır. İncelediğimiz 15 terekede yapılan intikal işlemlerinde toplam 52 varis bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi gayrimüslimken diğerleri Müslümandır. İntikallerde eşler, 1 erkek eş ve 12 kadın eş olmak üzere toplam 13 kez varis olmuştur. En kalabalık varis grubunu çocuklar oluşturmuştur. Bu grup içerisinde kız çocuklar 19, erkek çocuklar 12 olmak üzere toplamda 31 kez varis olmuşlardır. Ebeveynler 6 kere varis olup, bu grupta da anneler 4, babalar 2 kez varis durumundadır. Son olarak 2 kere de kız kardeşlerin varis listelerinde zikredildiği görülmektedir. İncelenen terekelerdeki varisler arasında erkek kardeş, amca, teyze ve hala hiç geçmemektedir.

Tablo II: Tereke sahipleri, varisler ve defterdeki yeri.

TEREKENİN SAHİBİ	VARİSİ	YERİ
Kavukçu Molla Mehmet	Eşi Havva, Oğlu Ebubekir	7b/b1
Ayşe Hatun	Babası Hasan Çelebi, Oğlu Salih	10a/b1
Havva Hatun	Eşi Mehmet Çelebi, Annesi Hatice, Kızları Hatice, Ayşe, Zeynep, Fatma	13a/b1
Kürekçi Buba	Annesi Rad	17b/b1
Kara Mustafa Beşe	Eşi İsmihan, kızları Ayşe, Havva, kız kardeşi Ayşe	20a/b2
Alemdar İsmail Ağa	Eşi Şerife Hatice, Babası Ali Beşe, Annesi Fatma, Kızları Hatice, Şerife Ümmü Gülsüm, Şerife Raziye, Oğulları Hasan, İsmail	26a/b1
Molla İbrahim	Eşi Şerife Emine, Oğlu Seyyid Hüseyin, Kızı Şerife	44b/b1
Ali ibn Abdullah	Eşi Meryem, Kızı Fatma	46a/b2
Dizdar el-hac Hüseyin Ağa	Eşi Zeliha, Oğulları Mehmet, Mustafa Halil, Kızları Ümmü Gülsüm, Fatma, Raziye	46b/b1
İbrahim bin Abdullah	Eşi Hatice, Oğlu Mehmet, Kızı Fatma	48a/b2

TEREKENİN SAHİBİ	VARİSİ	YERİ
Sofuzâde Derviş Ali	Eşi Şerife Hatice	50b/b1
El-hac Ahmet	Eşi Ayşe, Annesi Kadre Hatun, Oğlu Mehmet, Kızları Hatice, Fatma, Hümayun	52a/b2
El-hac Mustafa	Eşi Ayşe, Oğlu Ahmet	53a/b3
Yovurtmâç Ali Çelebi	Eşi Ayşe, Kızı Rabia, Oğulları İbrahim, Halil	53b/b1
Kuru el-hac Ali	Eşi Hatice, Kız Kardeşi Hümatun	54a/b1

İncelenen defterde yapılan 3 adet alım-satım işlemi de Müslümanlar arasında gerçekleşmiştir. Bu satışlardan satıcıların 1 tanesi kadın 2 tanesi ise erkektir. Alıcıların tamamı erkek olup, hiç kadın alıcıya rastlanılmamaktadır.

Tablo III: Alım-satım işlemlerindeki kişiler ve işlemlerin defterdeki yeri.

SATICI	ALICI	YERİ
Rabia Hatun	Hasan Beşe	37b/b2
Hüseyin Beşe	Astarıcı Molla Mustafa	48b/b1
Hüseyin Beşe	Akvalızade Mehmet Beşe	55b/b2

Sözlükte birine güvenmek, bir işi güvenilir birine bırakmak anlamındaki vekil kökünden türeyen vekâlet, fıkhîta bir kimsenin birine kendi adına hukukî işlem yapma yetkisi vermesini ve bu yetkiyi ifade eder. Kendisine iş tevdi edilen tarafa vekil, tevdi edilen işe müvekkelün-bih, işin sahibine müvekkil, vekil kılmaya tevkil denir²³ Tereke kayıtlarında da alım-satım ve intikal işlemleri hem asaleten hem de vekâleten yürütülebiliyordu. Bu işlemlerin söz konusu olduğu 15 kayıttan 9 tanesinde işlemler asaleten,²⁴ 6 tanesinde ise vekâleten²⁵ tamamlanmıştır. Vekâleten tamamlanan işlemlerin 1 tanesi gayrimüslim terekesiyken diğer tüm terekeler Müslümanlara aittir.

Tablo IV: Terekelerdeki varisler ve vekilleri.

TEREKE SAHİBİ	VARİS	VEKİL	YERİ
Kürekcî Buba veledi Vusan	Annesi Durime	Sofâcî el-hac Mehmed	17b/b1
Monlâ İbrahim bin el-hâc Ahmed bin Abdülmennan	Zevcesi Emine Hâtun	Babası Seyyid Hüseyin Çelebi	44b/b1
Monlâ İbrahim bin el-hâc Ahmed bin Abdülmennan	Oğlu Seyyid Hüseyin ve Kızı Şerife Hafize	Amcaları Monlâ Halil Beğ	44b/b1
Rusçuk Kalesi Dizdârı Hüseyin Ağâ ibn el-hâc	Zevcesi Zelihâ Hâtun	İbrahim Beşe	46b/b1

²³ Bilal Aybakan, "Vekâlet" *İslam Ansiklopedisi*, Cilt 43, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2013, s. 1.

²⁴ Asaleten tamamlanan işlemler: R.Ş.S., R37., 7b/b1, 10a/b1, 13a/b1, 20a/b2, 26a/b1, 46a/b2, 48a/b2, 50b/b1, 53a/b3.

²⁵ Vekâleten tamamlanan işlemler: R.Ş.S., R37., 17b/b1, 44b/b1, 46b/b1, 52a/b2, 53b/b1, 54a/b1.

TEREKE SAHİBİ	VARİS	VEKİL	YERİ
Ahmed bin Abdülmenna(n)			
Rusçuk Kalesi Dizdârı Hüseyin Ağâ ibn el-hâc Ahmed bin Abdülmenla	Kızı Ümmü Gülsüm	İbrahim Beşe	46b/b1
Rusçuk Kalesi Dizdârı Hüseyin Ağâ ibn el-hâc Ahmed bin Abdülmenla	Kızı Fâtıma Hâtun	Zevci Monlâ Memiş	46b/b1
Rusçuk Kalesi Dizdârı Hüseyin Ağâ ibn el-hâc Ahmed bin Abdülmenna(n)	Oğlu Muhammed	Ahmed Ağâ	46b/b1
El-hac Ahmed bin İsa bin Abdülmenna(n)	Validesi Kadre Hâtun	Oğlu el-hac Ali	52a/b2
El-hac Ahmed bin İsa bin Abdülmenna	Zevcesi Ayşe Hatun	Babası Alemdâr el-hâc Mehmed Ağâ	52a/b2
El-hâc Ahmed bin İsa bin Abdülmenna	Kızı Hatice	Amcası el-hac Ali ibn İsa	52a/b2
Yovurtmâç Ali Çelebi	Kızı Rabia Hatun	Sefâcı el-hac Mehmed	53b/b1
Kuru el-hâc Ali bin Ahmed	Zevcesi Hatice Hatun	Kardeşi Ahmet Efendi	54a/b1
Kuru el-hâc Ali bin Ahmed	Kız Kardeşi Hümatun	Halil Beşe	54a/b1

Tabloda da görüldüğü üzere varislerin vekil olarak seçtiği kişiler baba, oğul, kardeş ve amca gibi birinci derece yakın akrabalar. Bir akrabalık belirten sıfatların bulunmadığı, sadece isimleri yazılan vekiller de muhtemelen varislerin sosyal çevrelerinde güvendikleri kişilerdir.

Osmanlı Hukukunda Miras Paylaşımı

Osmanlı miras hukuku alanında hem şer'i hukukun hem de örfî hukukun etkili olduğu görülmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nda tüm mülk, menkul ve gayrimenkul mallar İslam miras hukuku hükümlerine göre paylaştırılmıştır. İslam miras hukukunda mirastaki payları ferdi sisteme uygun olarak tek tek belirlenen mirasçılara belirli pay sahibi mirasçılar anlamında ashâbü'l-ferâiz denmiştir. Bu grup mirasçılar 11 tanedir. Bunlar koca, karı, baba, dede, kız, oğlun kızı, ana bir kardeşler, ana baba bir kız kardeşler, baba bir kız kardeşler, anneanne ve babaannedir.²⁶ İslam miras hukukunda, İslam'ın kabul etmiş olduğu aile ve toplum yapısının bir gereği olarak miras taksiminde prensip olarak erkek ve kız çocukları arasında "ikiye-bir" oranı benimsenmiştir.²⁷

²⁶ Sevgi Gül Akyılmaz, "Osmanlı Miras Hukukunda Kadının Statüsü", *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 11, Sayı 1, s.474.

²⁷ İbrahim Yılmaz, "İslam Hukukunda Kız Çocuğunun Mirastaki Payının Cinsiyet ile Temellendirilmesine Analitik Bir Bakış", *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi*, Cilt 22, Sayı 1, s.354.

Tablo V: Alım-satım ve intikal edilen söz konusu mallar, değerleri ve defterdeki yeri.

NİTELİĞİ	EDİNİM ŞEKLİ	DEĞERİ	YERİ
Ev	İntikal	8000	7b/b1
Ev	İntikal	1200	10a/b1
Ev	İntikal	1200	13a/b1
Bağ	İntikal	1200	17b/b1
Bağ	İntikal	1090	17b/b1
Arsa	İntikal	1000	20a/b2
Fırın Dükkânı	İntikal	600	20a/b2
Bağ	İntikal	160	20a/b2
Bağ	İntikal	1200	20a/b2
Kasap Dükkânı ve Berber Dükkânı	İntikal	24000	26a/b1
Arsa	İntikal	480	26a/b1
Ev	Alım-Satım	300	37b/b2
Hallaç Dükkânı	İntikal	2400	44b/b1
Haffaf Dükkânı	İntikal	8000	44b/b1
Ev	İntikal	800	44b/b1
Bağ	İntikal	380	44b/b1
Ev	İntikal	880	46a/b2
Haffaf Dükkânı	İntikal	4000	46b/b1
Dükkân	İntikal	1200	48a/b2
Bağ	Alım-Satım	12	48b/b1
Ev	İntikal	4040	50b/b1
Bağ	İntikal	800	50b/b1
Arsa	İntikal	200	50b/b1
Bağ	İntikal	200	52a/b2
Bağ	İntikal	800	52a/b2
Ev	İntikal	4000	52a/b2
Nakit	İntikal	100	52a/b2
Arsa	İntikal	3000	52a/b2
Ev	İntikal	12000	53a/b3
Bağ	İntikal	720	53a/b3
Nakit	İntikal	12000	53a/b3
Bağ	İntikal	17	53b/b1
Ev	İntikal	4400	53b/b1
Bağ	İntikal	250	54a/b1
Bağ	İntikal	750	54a/b1
Ev	Alım-Satım	250	55b/b2

Yapılan alım-satım ve intikal işlemlerini mahalle bazında incelediğimizde karşımıza şu ayrıntılar çıkmaktadır:

Cami-i Cedid Mahallesi: En fazla işlemin kaydedildiği mahalle olmuştur. Bu mahallede yapılan 5 işlemten 4 tanesi vefat sonrası yapılan veraseten intikaller, 1 tanesi ise satış işlemidir. Yapılan işlemlerin hepsi Müslümanlar arasında gerçekleşmiştir. Bu intikal işlemlerinde en fazla pay erkek evlatların olmuştur. 4 intikal işleminde varis olarak toplam 3 erkek evlat ve birer tane

kadın eş, kız evlat ve baba bulunmaktadır. Yapılan tek satış işleminde de yine varis erkek evlattır. Torlak el-hac Hüseyin bin Abdullah'ın oğlu Hüseyin, babasından kalan iki katlı, iki odalı, kenif ve avlusu bulunan evi 250 para kıymetle Akvalızade Mehmed Beşe ibn Hüseyin'e satmıştır.²⁸

Hacı Musa Mahallesi: Toplam 4 adet işlem kaydedilmiştir. Bunların 2 tanesi satış, 2 tanesi ise intikal işlemidir. Buradaki tüm işlemler Müslümanlar arasında gerçekleşmiştir. İntikal işlemlerinde varisler birer kadın eş, bir kız ve bir erkek evlatlardır. Satıcıların birisi kadın birisi erkek iken alıcıların ikisi de erkektir. Rabia bint Hasan evini Hasan Beşe ibn Mehmed'e 300 para karşılığında satarken, Terzi Hüseyin Beşe ibn Abdullah, bağını Astarıcı Molla Mustafa ibn Mehmed'e 12 paraya satmıştır.²⁹

Kara Mustafa Mahallesi: Bu mahallede iki işlem yapılmıştır. Yapılan bu işlemlerde varis listesi diğer kayıtlara göre hayli kalabalıktır. İki kayıta toplam 13 adet varis bulunmaktadır. Kara Mustafa Beşe ibn Mehmet'in 1000 para değerindeki evi, 600 para değerindeki fırını, 1360 para değerindeki bağı eşi İsmihan, kızları Ayşe, Havva ve kız kardeşi Havva'ya intikal etmiştir. Diğer intikal işlemine de Alemdar İsmail Ağa'nın 28000 para değerindeki berber ve kasap dükkânları ve 480 para değerindeki arsası eşi Şerife Hatice bint Seyyid Hasan, babası Ali Beşe, annesi Fatma, kızları Hatice, Ümmü Gülsüm, Raziye ve oğulları Seyyid Hasan ve Seyyid İsmail'e intikal etmiştir. Berber ve kasap dükkânları incelediğimiz mülkler arasında en pahalı mülkleri oluşturmaktadır.³⁰

Mahmud Voyvoda Mahallesi: Bu mahallede de iki işlem yapılmıştır. Bu iki işlem de intikal işlemidir ve Müslümanlar arasında gerçekleşmiştir. İki işlemde de varislere intikal eden mülkler haffaf dükkânlarıdır. Molla İbrahim el-hac Ahmed'in 8000 para değerindeki haffaf dükkânı oğlu Seyyid Hüseyin ve kızı Şerife Hafize'ye intikal etmiştir. Diğer işlemde de Rusçuk Kalesi Dizdari el-hac Hüseyin Ağa ibn el-hac Ahmed'in 4000 para değerindeki haffaf dükkânı oğlu Mustafa'ya intikal etmiştir. Bu işlemlerde varisler sadece çocuklardır. Toplam iki erkek evlat ve bir kız evlada intikal gerçekleşmiştir.³¹

Arık Ramazan Mahallesi: Arık Ramazan Mahallesi'nde de iki adet intikal işlemi kaydedilmiştir. Havva bint Yusuf'un 1200 para değerindeki evi kocası Hartafileoğlu Mehmed Çelebi, annesi, Hatice, kızları Hatice, Ayşe, Zeynep ve Fatma'ya intikal etmiştir. Diğer intikal işlemine Sofuzade Derviş Ali bin İbragim'in 4040 para değerindeki evi, 800 para değerindeki iki dönüm bağı ve 200 para değerindeki kabak arsası eşi Şerife Hatice'ye intikal etmiştir. Bu kaydın özelliği de tek bir varise ev, bağ ve arsadan oluşan farklı taşınmazların miras olarak kalmasıdır.³²

Faik Mahallesi: Buradaki işlemleri de intikaller oluşturmaktadır. El-hac Ahmed bin İsa'nın 200 para değerindeki iki bağı annesi Kadre Hatun ve eşi Ayşe'ye, 4000 para değerindeki evi oğlu Mehmed'e ve 3000 para değerindeki arsası adı geçen bu varislerine intikal etmiştir. Bu kayıta miras dağılımında en değerli mülk olarak ev erkek evlada geçmiş, bağlar anne ve eşe intikal ederken 3000 para değerindeki arsa ortak paylaşılmıştır. Bir diğer paylaşımlı miras bölümü de

²⁸ R.Ş.S., R37., 7b/b1, 10a/b1, 48a/b2, 53b/b1, 55b/b2.

²⁹ R.Ş.S., R37., 37b/b2, 46a/b2, 48b/b2, 53a/b3.

³⁰ R.Ş.S., R37., 20a/b2, 26a/b1.

³¹ R.Ş.S., R37., 44b/b1, 46b/b1.

³² R.Ş.S., R37., 13a/b1, 50b/b1.

Kuru el-hac Ali bin Ahmed'in terekesidir. Bu terekede toplam 1000 para değerindeki bağları eşi Hatice ve kız kardeşi Hüma Hatun'a intikal etmiştir. İncelenen işlemler arasında sadece Faik Mahallesi'ndeki işlemlerde paylaşım yapılmıştır. Bu açıdan adı geçen mahalle diğerlerinden ayrılabilir.³³

Tuna Mahallesi: Bu mahallenin farkı hem tek işlem yapılması hem de bu işlemin gayrimüslimler arasında yapılmasıdır. Bu mahallede Kürekçi Buba veledi Vusan'ın 2290 para değerindeki iki bağı annesi Durime'ye intikal etmiştir. Bu intikal işleminde Zımmi Durime Hatun'un vekili Müslüman tebadan Sofacı el-hac Mehmed olmuştur.³⁴

Tablo VI: Alım-satım ve intikal edilen malların adet sayıları ve ortalama değerleri.

NİTELİĞİ	ADET	ORTALAMA DEĞERİ*
Bağ	13	530
Ev	11	3370
Arsa	4	1170
Dükkân	7	5742

* Ortalama değerler tüm değerler toplanıp, adet sayısına bölünerek hesaplanmıştır.

Gerçekleştirilen işlemler sonucunda fiyat üzerinden bir değerlendirme yaptığımızda 1752-1754 yıllarında Rusçuk'ta en değerli malların sırasıyla dükkân, ev, arsa ve bağlar olduğunu görürüz. R37 Numaralı Rusçuk Şer'iyye Sicili'ndeki kayıtlarda görüldüğü üzere 7 dükkânın ortalama değeri, 5742, 11 evin 3370, 4 arsanın 1170 ve 13 bağın ise 530 paradır. Fiyatlardaki bu adet ve değer ters orantılı gitmesi dükkân ve evlerin ticaret ve barınma amaçlı kullanımı olmalıdır. Arsa ve bağ arasındaki farklar ise konumları ve verimlilikleri ile ilgilidir.

Alım-satım işlemlerindeki kayıtlarda öncelikle satış işlemindeki malın sahibinin nereden ve kim olduğu, malı kime satmak istediği, söz konusu malın etrafında nelerin bulunduğu, malın mimari özellikleri, belirlenen maddi değeri, tarafların belirlenen rakam üzerinde anlaşıp anlaşmadığı, alacağın ve vereceğin kalıp kalmadığı açıklanır, tarih eklenerek kayıt sonlandırılırdı.³⁵ Osmanlılar için devletin temel direği adaletti. Tüm reaya her zaman ve her konuda mahkemeye özgürce başvurabilir hatta kadı mahkemesinin kararına itiraz edip doğrudan Divan-ı Hümâyûn'a da müracaat edebilirdi. Bu hak herkese verilmişti. Rusçuk'ta da alım-satım işleminin iptali için açılan bir davada mahkeme başvuru üzerine kayıtları yeniden

³³ R.Ş.S., R37., 52a/b2, 54a/b1.

³⁴ R.Ş.S., R37., 17b/b1.

³⁵ R.Ş.S. R37., 37b/b2. "Medine-i Rusçuk mahallâtından Hâcı Musa mahallesi sâkinelerinden Râbi'a bint Hasan nâm hatun zatı ba'de'ta-rifü 'ş-şer'i meclis-i şer'i hatîr-ı lâzîmü't-tevkire yine mahalle-i mezbure sâkinlerinden işbu bâ'isü'l-kitâb Hasan Beşe ibn Mehmed nâm kimesne mahzarına bi't-tavi's-sâf ikrâr-ı tam ve takrir-i kelâm idüb 'akd-i atîü'z-zikrin südürüne değin silk-i mülki sahihânda münserik olub mahalle-i mezburede vâki' bir taraftan Hasan Ağâ mülkü ve bir taraftan Fıçıcu Mustafa Çelebi mülkü ve bir taraftan Esterci Ahmed Beşe mülkü ve taraf-ı rab'i tarik-i 'amm ile mahdûd ve mümtâz bir bâb kiremit puşide iki bâb fevkâni ota ve bir hayât ve bir kilâr ve tahtında mahzen ve eşcar-ı müsmerre ve gayr-i müsmerre ve havlu-yı müstemil mülk menzilini bî-cümleti 't- tevâb 'i ve 'l-levâhuk ve kaffeti 'l-hukuk ve 'l-mürâfik tarafeynden icâb ve kabulü hâvi ve şurût-u müfsideden âri bey-i bât-ı sahih-i şer' ile mezbur Hasan Beşe 'ye nakd-i rayiç fi 'l-vakt üç yüz guruşa bey' ve teslim ve tamlik iylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer iştira ve tesellüm ve temellük ve kabz ve kabul iyledikten sonra semeni olan üç yüz guruş müşteri-i mezburun zimmetinde iken mezbure ve habbe-i sahiha-yı şer'ie ile idüb da 'vâsından mezburun zimmetini ibrâ-yı 'amm râfi 'ü 'l-hisâm ve kât 'i 'ü-n-nizâ' ile ibrâ ve iskât iyledim ba 'de 'l-yevm menzil-i mahdûd-u mezbur müşteri-i mezbur Hasan Beşe 'nin mülk-ü müştirâsi ve hak-ı sarih olmuştur keyfe mâ yeşâ ve hasbî mâ yehtar mutasarrif olsun didikde gibbe 't-tasdikü 'ş-şer' i mâ hüve 'l- vâki' bi 't-taleb ketb olundı hurrîre fi 'l-yevmü 't-tâs' i ve 'l- 'iştirîn min şehri-i Zi 'l-hiccetü 'ş-şerife li sene sitte ve sittîn ve mi'e ve elf."

incelemiş, tarafları dinlemiş ve şahitlere başvurarak işlemin geçerli olup iptale gerek olmadığına karar vermişti.³⁶

SONUÇ

Miras, kısaca kişinin öldüğünde geride kalan aile ve akrabalarına kalan maddi unsurlar ve kişisel malzemelerinin tamamına verilen isimdir. Yapılan paylaşımlar sonrası varisler kendilerine geçen malların tasarrufunda özgürdür. İsterlerse kendileri bu malları kullanır veya dilediği gibi satabilirdi. İncelediğimiz belgelerdeki alım, satım ve intikal işlemleri Cami-i Cedid, Hacı Musa, Kara Mustafa, Mahmud Voyvoda, Arık Ramazan, Faik ve Tuna Mahallelerine aittir. Cami-i Atik, Mesih Voyvoda ve Bacanak Mahallelerindeki kayıtlarda bu tarz işlemler yapılmamıştır. İşlemlerin maddi büyüklük oranlarına baktığımızda en büyük meblağ 34012 para/kuruş ile Hacı Musa Mahallesi'ne aittir. Hacı Musa'yı sırasıyla, Kara Mustafa 27440, Mahmud Voyvoda 15580, Cami-i Cedid 15067, Arık Ramazan 6240, Tuna 2290 ve 1000 para/kuruş ile Faik Mahalleleri izlemektedir. Hacı Musa Mahallesi'ndeki işlem hacimlerinin büyük olması mahallenin nüfusu, merkezi konumu ve işlem adedinin fazla olmasından ortaya çıkmış olabilir. Faik Mahallesi'nin hacminin en düşük seviyede olması ise bu özelliklerin noksanlığındandır. Yapılan intikal işlemlerinde varislerin kimler olduğunu, bunların kaçının eş, anne, baba, kardeş ve çocuk olduğunu görebilmekteyiz. İncelenen terekelerde en kalabalık varis grubunu 19 adetle kız çocuk, en az varis grubunu da 2'şer varis ile babalar ve kız kardeşler oluşturmaktadır. Alıcı ve satıcı kimliklerine bakıldığında şehir karışık iskâna sahip olmasına rağmen işlemlerin Müslümanlar arasında olduğu gayrimüslimlere satış yapılmadığı ve bu 3 işlemde 1 satıcının kadın diğerlerinin erkek olduğunu, alıcıların ise tamamının erkeklerden oluştuğunu görmekteyiz. Bu bilgiler ışığında Rusçuk şehrinde mahallelerinin maddi gücünü, buralarda yaşayan kişilerden bazılarının servetlerinin oluşumunda kişilere kalan mirasların ve alım-satım işlemlerin katkısını görebilmekteyiz. İncelenen defterdeki intikal kayıtlarından sadece bir tanesinin gayrimüslimlere ait olması Zımmî reayayı servet açısından değerlendirme imkânını elimizden almaktadır. Bu durum en azından Zımmiler açısından veraset intikallerinin İslam mahkemelerine götürülmediğinin bir kanıtıdır. İlâveten elimizdeki tek gayrimüslim kaydındaki işlemin vekâleten görülmesi ve vekilin Müslüman bir kişi olması Rusçuk'ta reayanın bir arada yaşamı barış içerisinde gerçekleştirdiğini gösteren bir örnektir.

³⁶ R.Ş.S., R37., 48b/b1. "Medine-i Rusçuk mahallâtından Hâcî Musa sâkinlerinden Terzi Hüseyin Beşe ibn 'Abdullah nâm kimesne meclis-i şer'i enverde yine mahalle-i mezbure ahalisinden işbu bâ'isü'l-kitâb Astârcı Monlâ Mustafa ibn Mehmed mahzarında da'va ve takrir-i kelâm idiüb medine-i mezbure civârında İzbor Bağları dimekler 'arif nâm mevzide vâki' bir taraftan ve (BOŞ) ve (BOŞ) ve (BOŞ) taraf-ı râb'i tarik-i 'amm ile mahdud ve mümtâz yeri 'arz-ı miri ve kürümü mülk tahminen iki dönüm mikdarı bâği târih-i kitâbdan sekiz sene mukaddem meslûbü'l-fi'il cününüm hâlinde 12 guruşa mezbur Monlâ Mustafa'ya bey' iylemişim ve bey'-i mezburu dahi bi'l-külliye te'fil iylemeyüb ba'de'l-ikâme bey'-i mezburu bana ihbâr ve i'lâm itmelerile bey'-i merkumun fesadına binâen bâğ-ı mahdud-ı mezkuru mezburdan fi-haze'l-an taleb ve da'va iderim suâl olunub mezburdan aliverilmesi matlubumdur didikte gibbe's-suâl mezbur Monlâ Mustafa dahi cevâbında mezbur Hasan Beşe bâğ-ı mahdud-ı mezkuru bana bey' i vaktinde bi'l-cümle tasarrufâtı nâfizen ve teberrü'âtı câizen tamü'l-fi'il olub bi-nefsihî bey' iyleyüb ol vecihle bâğ-ı mezkur benim bey'-i sahih ile müştera emlağım o(l)muşıdı deyu def'ile mukâbele ideceğim ___ 'akl-ı evlâ olmakla vâki' mezburdan def'a meşrûhuna mutâbakasına taleb olundukda 'udul-u ihrâd-ı ricâl-i Müslimînden Monlâ İbrâhim bin Ahmed ve Halil Efendi ibn 'Abdullah nâm kimesnelere meclis-i şer' e lî-eclî ş-şehâde hazırân olub istişâd olunduklarında fi'l-hakika mezbur Terzi Hasan Beşe bâğ-ı mahdud-ı mezkuru târih-i merkumda mezbur Monlâ Mustafa'ya hîn-i bey'ide bi'l-cümle tasarrufâtı nâfizen ve teberrü'âtı câizen tamü'l-fi'il olunub bi-nefsihî bey' iyleyüb ol vecihle bâğ-ı mezkur merkum Monlâ Mustafa'nın bey'-i sahih-i şer' ile müştera mülküdür biluruz ve bu hususa bu vech üzere şahidleriz ve şehâdet dahi ideriz deyu her biri mütefakü'l-lafz ve almağî edâ-yı şehâdet-i şer' iyye iylediklerinde gibbe't-ta'dil ve't-tezkiye şehâdetleri hîn-i kabulde vâki'a olmağla bey'-i merkumun sıhhati 'indü ş-şer' zâhir ve mucibile mezbur Monlâ Mustafa'ya ba'de'l-hüküm-i müdde-i-i merkum Terzi Hasan Beşe'ye bî-teveccüh-i şer' i mu'ârızda men' olunmağın mâ hüve'l-vâki' bi't-taleb ketb olundu hurrire fi'l-yevmü'l-hâmîs min Rebiü'l-evvel li sene seb'a ve sittin ve mi'e ve elf."

KAYNAKLAR

1752-1754 Tarihli R-37 Nolu Rusçuk Şer'iyye Sicili.

AKGÜNDÜZ, Ahmet, "İlam", *İslam Ansiklopedisi*, Cilt 22, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2000.

AKGÜNDÜZ, Ahmet, "İntikal", *İslam Ansiklopedisi*, Cilt 22, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2000.

AKYILMAZ, Sevgi Gül, "Osmanlı Miras Hukukunda Kadının Statüsü", *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, Cilt 11, Sayı 1, 2007.

ANONİM, *Osmanlı Kroniği (1299-1512)*, (Haz. Necdet Öztürk), İstanbul 2015.

AŞIKPAŞAZADE, *Osmanlı Tarihi (1285-1502)*, (Haz. Necdet Öztürk), İstanbul 2013.

AYBAKAN, Bilal, "Vekâlet" *İslam Ansiklopedisi*, Cilt 43, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2013.

BARDAKOĞLU, Ali, "Bey", *İslam Ansiklopedisi*, Cilt 6, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 1992.

BİZBİRLİK, Alpay, "Tereke Kayıtlarına Göre 17. Yüzyılın Ortalarında Manisa Ailesinin Sosyo-Ekonomik Durumu", *Tarihin Peşinde*, Sayı 4, 2010.

ERGENÇ, Özer, "Osmanlı Şehirlerindeki Yönetim Kurumlarının Niteliği Üzerinde Bazı Düşünceler", *VIII. Türk Tarih Kongresi Bildirileri II*, TTK Yayınları, Ankara 1976.

HADİDİ, *Manzum Osmanlı Tarihi (1285-1523)*, (Haz. Necdet Öztürk), İstanbul 2015.

İNALCIK, Halil, "Türkler ve Balkanlar", *Bal-Tam Türklük Bilgisi 3*, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi, Prizren 2005.

KAYAPINAR, Ayşe, "Bulgaristan'da Osmanlı Hâkimiyetinin Kurulması", *Yeni Türkiye Dergisi*, Sayı 66 (Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı-1), Ankara 2015.

KIEL, Machiel, "Rusçuk", *İslam Ansiklopedisi*, Cilt 35, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2008.

KÜTÜKOĞLU, Mübahat, *Osmanlı Belgelerinin Dili Diplomatik*, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2018.

NEŞRİ, *Cihânnümâ*, (Haz. Necdet Öztürk), İstanbul 2008.

ORUÇ BEĞ, *Oruç Beğ Tarihi (1288-1502)*, (Haz. Necdet Öztürk), İstanbul 2014.

ÖZKAN, Eser Erdem, *R-20 Numaralı Rusçuk Kadı Sicili Transkripsiyon ve Tahlili (H.1244-1247 M.1828- 1831)*, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir 2006.

TANIDI, Duygu, "XVIII. Yüzyılda Rusçuk'ta İşlenen Fiziksel Suçlar", *Vakanüvis*, Cilt 5, Sayı 2, 2020.

TANIDI, Duygu, *R-3 Numaralı Rusçuk Şer'iyye Sicilinin Çeviriyazısı ve Tahlili (H. 1093-1100/M. 1682-1688)*, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir 2013.

UĞUR, Yunus, "Şehirler ve Şehirleşme", Osmanlı İmparatorluğunda Çevre ve Şehir, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2015.

ÜNLÜ, Ertan, "Osmanlı İmparatorluğu'nda Müzayede Pratiği", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Sayı 33, 2022.

YILMAZ, İbrahim "İslam Hukukunda Kız Çocuğunun Mirastaki Payının Cinsiyet ile Temellendirilmesine Analitik Bir Bakış", Cumhuriyet İlahiyat Dergisi, Cilt 22, Sayı 1, 2018.

EKLER

